

Relativistische Entweichsgeschwindigkeit im elektrischen Feld

Harald Schröer

2015

Wir betrachten n Körper mit den positiven Ladungen $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ in einem Koordinatensystem im Vakuum. $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_n$ sollen die Positionen der Ladungen im R^3 sein.

Nun schauen wir uns eine negative Probeladung Q auf der Position $\vec{p} \in R^3$ an. Diese soll auf eine andere Position $\vec{r} \in R^3$ gebracht werden. Die dazu erforderliche Energie ist:

$$\Delta W = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \cdot \left| \sum_{i=1}^n Q_i \cdot \left(\frac{1}{|\vec{p} - \vec{p}_i|} - \frac{1}{|\vec{r} - \vec{p}_i|} \right) \right| \quad (1)$$

Dabei ist ϵ die elektrische Feldkonstante und $|\cdot|$ der euklidische Betrag eines Vektors im R^3 . Lassen wir den Betrag von $\vec{r}$ gegen unendlich gehen, so erhalten wir die Arbeit, die erforderlich ist, den Probekörper ins Unendliche zu bringen.

$$\Delta W = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{|\vec{p} - \vec{p}_i|} \quad (2)$$

Wenn wir nun die erforderliche Geschwindigkeit berechnen wollen, so muss die

relativistische kinetische Energie herangezogen werden:

$$\Delta W = mc^2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$$

c ist dabei die Lichtgeschwindigkeit, und m ist die Masse des Probekörpers. Wir bekommen nach Gleichung (2) in Schröer [1]:

$$v = c \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{\Delta W + mc^2} \right)^2} \quad (3)$$

Die Geschwindigkeit, die erforderlich ist, um den Probekörper von $\vec{p}$ zu $\vec{r}$ zu bringen, erhalten wir aus der Gleichung (3), indem für ΔW die Gleichung (1) eingesetzt wird. Die Fluchtgeschwindigkeit ergibt sich aus Gleichung (3), wenn wir bei ΔW die Gleichung (2) einsetzen.

Die Positionen der Ladungen $\vec{p}_1, \dots, \vec{p}_n, \vec{p}$ können auch Funktionen der Zeit sein. Streng genommen entsteht durch die Bewegung der Ladungen eine Zeitdilatation, die hier nicht berücksichtigt wird. Diese Zeitdilatation kann vernachlässigt werden, wenn alle Geschwindigkeiten kleiner als $\frac{c}{10}$ sind.

Literatur

- [1] Harald Schröer „Geschwindigkeit und Temperatur“ 2009
- [2] Harald Schröer "Besondere Probleme aus der speziellen Relativitätstheorie", Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin, 2002